

METALLAR VA METALLMASLAR

Boqieva Zulfiya Arifjonovna

Andijon Abu Ali ibn Sino nomidagi Jamoat Salomatligi Texnikumi

"Farmatsiya" kafedrasi o'qituvchi

Annotatsiya

Metallar (lotincha metallum — shaxta, shaxta) — oddiy sharoitda oddiy moddalar holida, yuqori issiqlik va elektr o'tkazuvchanlik, musbat harorat qarshilik koeffitsienti, yuqori plastiklik kabi xarakterli metall xossalariga ega bo'lgan kimyoviy elementlar guruhi, egiluvchanlik va xarakterli metall yorqinligi bilan tasniflanadi. Metall bo'lmaganlar - bu davriy tizimning yuqori o'ng burchagini egallagan, odatda metall bo'lmagan xususiyatlarga ega kimyoviy elementlardir. Kursivlar xossalari metallarnikiga yaqin bo'lgan metalloidlarni bildiradi.

Kalit so'zlar: metall bo'lmagan, kimyoviy element, metalloid, elektron, elektronegativlik, oksidlanish-qaytarilish potentsial, ionlanish, atom, amfoter, kovalent, fluor, xlor, kislorod, azot, vodorod, inert gazlar, qattiq - yod, astatin, oltingugurt, selen, tellur, fosfor, mishyak, uglerod, kremniy, bor, at. suyuq brom, allotropik modifikatsiya,

Metall bo'lmaganlar - bu davriy tizimning yuqori o'ng burchagini egallagan, odatda metall bo'lmagan xususiyatlarga ega kimyoviy elementlardir. Kursivlar xossalari metallarnikiga yaqin bo'lgan metalloidlarni bildiradi.

Metallardan farqli o'laroq, metall bo'lmaganlar kamroq, jami 22 ta element mavjud.

Guruh	I	III	IV	V	VI	VII	VIII
1-davr	H						He
2-davr		B	C	N	O	F	Ne

3-davr			Si	P	S	Cl	Ar
4-davr				As	Se	Br	Kr
5-davr					Te	I	Xe
6-davr						At	Rn

Metall bo‘lmaganlarning o‘ziga xos xususiyati ularning atomlarining tashqi energiya darajasida ko‘proq (metalllarga nisbatan) elektronlar soniga bog‘liq. Bu ularning qo‘shimcha elektronlarni biriktirish qobiliyatini va metallarga qaraganda yuqori oksidlanish faolligining namoyon bo‘lishini belgilaydi.

Metall bo‘lmaganlar yuqori elektronga yaqinlik, yuqori elektronegativlik va yuqori oksidlanish-qaytarilish potentsialiga ega.

Nometallarning yuqori ionlanish energiyalari tufayli ularning atomlari boshqa nometallar va amfoter elementlarning atomlari bilan kovalent kimyoviy bog‘lanish hosil qilishi mumkin. Oddiy metall birikmalar strukturasi asosan ionli tabiatidan farqli o‘laroq, oddiy metall bo‘lmagan moddalar, shuningdek, metall bo‘lmagan birikmalar strukturaning kovalent xususiyatiga ega.

Erkin holatda gazsimon metall bo‘lmagan oddiy moddalar - fluor, xlor, kislorod, azot, vodorod, inert gazlar, qattiq - yod, astatin, oltingugurt, selen, tellur, fosfor, mishyak, uglerod, kremniy, bor, at. suyuq bromda xona harorati mavjud.

Ba‘zi metall bo‘lmaganlar allotropiyani ko‘rsatadi. Shunday qilib, gazsimon kislorod ikkita allotropik modifikatsiya bilan tavsiflanadi - kislorod (O₂) va ozon (O₃), qattiq uglerod ko‘p shakllarga ega - olmos, astralenlar, grafen, grafit, karbin, lonsdaleit, fulleranlar, shishasimon uglerod, dikarbon, uglerod nanostrukturalari (nanofeam). , nanokonlar, nanotubalar, nanotolalar) va amorf uglerod allaqachon kashf etilgan va boshqa modifikatsiyalar ham mumkin, masalan, chaoit va metall uglerod.

Azot, kislorod va oltingugurt tabiatda oddiy moddalar sifatida molekulyar shaklda uchraydi. Ko‘pincha metall bo‘lmaganlar kimyoviy bog‘langan shaklda bo‘ladi: bular suv, minerallar, jinslar, turli xil silikatlar, fosfatlar, boratlar. Yer qobig‘ida tarqalganlik nuqtai nazaridan, metall bo‘lmaganlar sezilarli darajada farqlanadi. Eng keng tarqalgan kislorod, kremniy, vodorod; eng kam uchraydiganlari - mishyak, selen, yod, tellur.

Metallar (lotincha metallum — shaxta, shaxta) — oddiy sharoitda oddiy moddalar holida, yuqori issiqlik va elektr o‘tkazuvchanlik, musbat harorat qarshilik koeffitsienti, yuqori plastiklik kabi xarakterli metall xossalariga ega bo‘lgan kimyoviy elementlar guruhi, egiluvchanlik va xarakterli metall yorqinligi bilan tasniflanadi.

2019 yilda topilgan 118 ta kimyoviy elementdan ular ko‘pincha metallar deb tasniflanadi (umumiy qabul qilingan yagona kimyoviy ta’rif mavjud emas, masalan, yarim metallar va yarim o‘tkazgichlar har doim ham metallar sifatida tasniflanmaydi):

Ishqoriy metallar guruhidagi 6 ta element: Li, Na, K, Rb, Cs, Fr;

6 ishqoriy tuproq metallar guruhida: Ca, Sr, Ba, Ra; shuningdek, Mg va Be;

O‘tish metallari guruhida 38:

— Sc, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn;

— Y, Zr, Nb, Mo, Tc, Ru, Rh, Pd, Ag, Cd;

- Hf, Ta, W, Re, Os, Ir, Pt, Au, Hg;

— Rf, Db, Sg, Bh, Hs, Mt, Ds, Rg, Cn;

7 yengil metallar guruhida: Al, Ga, In, Sn, Tl, Pb, Bi;

7 yarimmetallar guruhida[1]: B, Si, Ge, As, Sb, Te, Po;

14 lantanid + lantan (La) guruhida:

Ce, Pr, Nd, Pm, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu;

14 aktinidlar guruhida (fizik xususiyatlar barcha elementlar uchun o‘rganilmagan) + aktiniy (Ac):

Th, Pa, U, Np, Pu, Am, Cm, Bk, Cf, Es, Fm, Md, Yo‘q, Lr.

Vodorod standart sharoitlarda ham metall xossalarga ega, lekin uning metall xossalari odatdagi sharoitda emas, balki standart sharoitda paydo bo'lganligi sababli u metall sifatida tasniflanmaydi.

Shunday qilib, barcha topilgan elementlardan 90 dan ortiq elementlar metallarga tegishli bo'lishi mumkin. Astrofizikada "metall" atamasi boshqa ma'noga ega bo'lishi va gelydan og'irroq barcha kimyoviy elementlarni bildirishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. X. P. Рахимов "Анорганик химия", Тошкент "Укитувчи", 1981.
2. Парпиев Н.А., Рахимов Х.Р., Муфтахов А.Г. Анорганик кимё (назарий асослари).-Тошкент, "Ўзбекистон", 2000.
3. Н.С.Ахмедов. Общая и неорганическая химия. Учебник для Вузов Москва, "Вышая школа", 2002.
4. Угай Я.А. Общая и неорганическая химия.- Москва: «Вышая школа», 2002.
5. Veb sayt <https://www.google.com/search>